

NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE PROFESSORES SOBRE INCLUSÃO E DIVERSIDADE

Lenilda de Matos Pinheiro, Mestra em diversidade e Inclusão – CMPDI/UFF –
lenildapinheiro@id.uff.br.
Rejany dos Santos Dominick, Doutora em História, Filosofia e Educação – UNICAMP –
rejany_dominick@id.uff.br

RESUMO

Este estudo tem como objetivo apresentar narrativas autobiográficas de professores sobre inclusão e diversidade extraídas durante o Curso de Formação Continuada online, produto do Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão - CMPDI. No campo metodológico, caracteriza-se, como uma pesquisa de cunho qualitativo. A produção dos estudos se deu pelos princípios da pesquisa-ação e da pesquisa de formação narrativa autobiográfica, utilizando-se o caminho metodológico das rodas de conversa para a produção das narrativas docentes por meio do diálogo. Foram realizadas cinco rodas de conversa tendo como temática aspectos da inclusão e da diversidade, direitos humanos e práticas inclusivas. A utilização de narrativas autobiográficas demonstrou ser uma excelente metodologia para reflexão das temáticas apresentadas, mas que ainda há a necessidade de ampliarmos as escutas entre os docentes. E a análise das narrativas revelou que os professores têm vivenciado uma variedade de experiências inclusivas e da diversidade como também de práticas pedagógicas de exclusão, em especial na questão étnico-racial.

Palavras-chave: Narrativas Autobiográficas; Inclusão; Diversidade; Práticas Pedagógicas

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas narrativas reflexivas sobre práticas inclusivas educativas e da diversidade extraídas nas rodas de conversa do Curso de Formação Continuada, produto educacional do Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão – CMPDI. Dentro do contexto da diversidade e inclusão, as narrativas versaram sobre o atendimento da pessoa com deficiência, as questões étnico-raciais, de gênero e de sexualidade entre outras.

Utilizou-se como aporte teórico para reflexão e análise das narrativas os seguintes autores: Alarcão (2011), Barbosa (2011), Santos (2013), entre outros. No que se refere as experiências inclusivas e de exclusão vividas pelos professores em suas práticas pedagógicas, recorreremos a Larrosa (2016) que diz que a experiência é: “algo que nos passa, que nos acontece, que nos toca” (p.18) ou então como “um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova” (p.26).

Este estudo é de cunho qualitativo (Minayo, 2004) produzido dentro dos princípios da perspectiva da pesquisa-ação (Thiollent, 1994) e da perspectiva da pesquisa formação narrativa autobiográfica (Henriques, 2018; Ferrarotti, 2010; Nóvoa, 2010).

As narrativas dos professores participantes são oriundas das experiências pessoais e profissionais no campo da diversidade e da inclusão. Foram coletadas nas rodas de conversa (Warschauer, 2001), decorrentes do curso de Formação Continuada. As histórias narradas partiram sempre de um estímulo que girou em torno de vídeos, imagens, músicas, dentre outras.

A utilização da roda de conversa como instrumento de coletas de dados teve como objetivo abrir espaço ao diálogo como também proporcionar uma maior interação entre os professores de forma que expressassem suas opiniões e concepções acerca do tema da diversidade e da inclusão de forma espontânea, produzindo-se assim narrativas em um processo reflexivo.

O estudo contou com a participação de 14 pessoas que se inscreveram através do *google forms* divulgado por e-mail e via WhatsApp nas escolas parceiras do projeto de Extensão “Inovações pedagógicas para formar professores em diálogo com a inclusão e a diversidade”. Todos os participantes da formação, ou seja, os sujeitos que narraram suas experiências inclusivas, receberam certificados emitidos pela PROEX- UFF.

As rodas de conversa tiveram a duração máxima de 2 horas por encontro, num total de 5 encontros. As temáticas das rodas foram o acolhimento, aspectos da inclusão e da diversidade, direitos humanos em termos legais e humanísticos, práticas educacionais inclusivas e relatos de experiências.

No intuito de preservar o anonimato, os participantes da formação continuada foram identificados com nomes de pedras preciosas. Estas, por sua vez, foram escolhidas como forma de valorização do profissional da educação.

As narrativas foram agrupadas por aproximação e similaridade e, posteriormente analisadas e comentadas considerando-se os referenciais de cada temática.

CONCLUSÃO

As experiências inclusivas e de diversidade foram as mais variadas, suscitando diálogos longos e acalorados. No campo da inclusão, a questão da pessoa com deficiência e dos alunos LGBTQIAP+ foram temas considerados relevantes para o processo de formação. As reflexões sobre os relatos de exclusão tiveram um destaque expressivo que variaram desde situações de racismo, de etarismo, intolerância religiosa, gordofobia, de classe social e de gênero. A questão étnico-racial, por sua vez, contou com narrativas de militantes do movimento negro, colocando em evidência que o racismo está estruturado na sociedade e na prática dos professores, onde se concluiu que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista.

A utilização de narrativas constitui uma excelente estratégia de reflexão e diálogo para abordar a temática da inclusão e diversidade e as práticas que ocorrem dentro e fora do ambiente escolar. Ela permite de maneira extraordinária o compartilhamento de experiências, e é de extrema relevância para que se desenvolva uma postura crítico-reflexiva.

REFERÊNCIAS

ALARCÃO, I. **Professores reflexivos em uma escola reflexiva**. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

BARBOSA, L. M. de A. (Org.). **Relações étnico-raciais em contexto escolar: fundamentos, representações e ações**. São Carlos: EduFSCar, 2011.

FERRAROTI, F. Sobre a autonomia do método biográfico. *In*: NÓVOA, A; FINGER, M. (Orgs). **O método (auto)biográfico e a formação**. Natal, RN: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2010.

HENRIQUES, E. M. de O. Dimensões subjetivas, sociais e formativas do aporte (Auto)Biográfico em Educação: alguns aspectos epistemológicos e metodológicos. VIII Congresso Internacional de Pesquisa (Auto) Biográfica.

UNICID, São Paulo, 17 a 20 de setembro de 2018. **Anais VIII CIPA** – ISSN 2178-0676.

MINAYO, M. C. de S. *et al.* **Pesquisa Social**. Teoria, método e criatividade. 23. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Trad. João Wanderley Geraldi. *In*: LARROSA, J. **Tremores**: escritos sobre experiência. Trad. Cristina Antunes; João Wanderley Geraldi. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016.

SANTOS, M. P. dos. **Dialogando sobre inclusão em Educação**: contando casos (e descasos). Curitiba: CRV, 2013.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. S. Paulo: Cortez, 1994.

WARSCHAUER, C. **A roda e o registro**: uma parceria entre professor, alunos e conhecimento. 3. ed. São Paulo: Paz e terra, 2001.

